

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

Engr. Joseph O. Golingay, INV, PhD(cand)

Assistant Professor III

Technological University of the Philippines -Visayas

jogolingay@gmail.com

“SI PEDRO ANG ISKOLAR NG BAYAN”

Sa isang unibersidad sa Kabisayaan
Na luklukan ng talino at kaalaman
May isang propesor na alagad ng agham
Taglay ang galing na maraming umaasam

Maraming estudyanteng hangad ay kaalaman
Mula sa propesor kaalama'y nais nilang makamtan
Magaling at mabait ang propesor
Na isa ring premyadong imbentor

Isa sa estudyante nito ay si Pedro
Isang binatang walang gulo
Sa pag-aaral ay nakasubsob ito
Para lamang makamtan ang mga nais nito

Si Pedro ay iskolar ng bayan
Isang matalinong mamamayan
Na naghahangad maging enhinyero
Para maiahon sa hirap ang ina nito

Buhay sa unibersidad si Pedro ay napasabak
Upang kaalama'y sa utak maimbak
Walang humpay na pagsasanay at pagsusulit
Hinaharap ni Pedro at tinitis na pilit

Makamtan lamang pangarap na inaasam
Magpupursigeng mga leksiyo'y malaman
Pagka't karukhaa'y ayaw nang maranasan
Ni Pedrong Iskolar ng Bayan

Minsang umuwi si Pedro sa baryo
Nakitang maysakit ang ina nito
“Ina ko ano ang nangyari sa’yo”
“Nasobrahan yata sa paglalabada, anak ko”

Si aling seling ay isang biyudang labandera
Paglalabada ang ikinabubuhay nila
Nang anak na si Pedro na ubod ng bait
Na sa ina’y laging nagmamalasakit

Nangilid ang luha ni Pedro sa kalagayan ng ina
“Ina ko sa pag-aaral ako’y titigil muna
Upang magtrabaho at maalagaan kita”
“Huwag kang tumigil sa pag-aaral” sagot ng ina

“Talino mong angkin
Ang mag aahon sa atin
Sa kahirapan na kinasasadlakan
Pagka’t ika’y puno ng kaalaman”

“Liliban na lang po muna ako
Upang kayo’y maalagaan ko
Hanggang sa bumalik ang lakas ninyo
Na paglalabada’y kayanin nyo na ina ko”

Sa pag-aalaga ni Pedro ina’y gumaling
“Mag-aral ka nang muli anak”, ika ni Aling Seling
“Magaling na ako at kaya nang maglabada
Lumakad ka na at huwag sa aki’y mag-alala”

Humayo na si Pedro matapos magpaalam sa ina
Bitbit ang mga gamit, ito’y sumakay na
Pabalik sa kabisera para mag-aral muli
Nang kursong kanyang minimithi

Matagal ang naging pagliban ni Pedro
Maraming leksiyon ang di siya natuto
Maraming pagsusulit ang di niya nakuha
At mga pagsasanay na di siya nakasama

Malapit na ang pangkalahatang pagsusulit
Kabado si Pedro habang ito’y nalalapit
Pagka’t leksiyo’y di nakuha dahil sa pagliban
Ano man ang mangyayari si Pedro ay lalaban

Naganap ang pangkalahatang pagsusulit
Sa sarili si Pedro ay nagagalit
Alam nyang mga marka nya ay mababa
Sa pagsusulit kunti lamang ang naging tama

Natakot sya'ng di na maging Iskolar ng Bayan
Dahil sa mga markang dapat higitan
Na siyang pamantayan ng isang Iskolar ng Bayan
Mga markang dapat niyang makamantan

Sa kanyang propesor, si Pedro ay lumapit
Isa pang pagkakataon sa propesor nya'y sinasambit
Si Pedro ay pinagbigyan ng propesor na mabait
Alam nyang si Pedro'y lumalaban sa buhay na malupit

Si Pedro'y binigyan ng mga gawain at asignatura
Kailangan matapos nang tama ayon sa takda
Araw at gabi ang pagpupursige nito
Talagang nagsunog nang kilay ito

Dumating ang itinakdang oras nang pagpasa
Kabado subali't si Pedro'y umaasa
Na mga gawain nya ay tama para pumasa
Sa propesor na sa kanya'y magbibigay ng marka

Sinuri ng propesor ang mga ipinasa ni Pedro
Tama at maayos ang pagkakagawa ng mga ito
Tinawag si Pedro, sinabihan at inakbayan
"Patuloy kang magiging Iskolar ng Bayan"

Ang propesor ay kanyang pinasalamatan
Sa pagkakataong ibinigay at sa kabaitan
Si Pedro'y nangako sa sarili na ito'y magtatapos
Upang sa hirap ng buhay ay makahulagpos

Dumating ang araw ng pagtatapos sa unibersidad
Kasama ni Pedro ang inang may edad
Na may ngiting di kayang mabili
Pagka't ang anak ay nagtapos na "Cum Laude"